

УДК 37

Зарипова Д.А.

Научный руководитель: Алексеева Л.В., д-р ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

О ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1958): ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье произведен анализ источников по государственной политике СССР в сфере образования с 1945 по 1958 годы, который позволяет определить цели государства в области развития народного образования, и затем сопоставить их с достигнутыми результатами. В дальнейшем это позволит сформулировать вывод об ее эффективности или неэффективности.

Ключевые слова: образовательная политика; народное образование; учительские кадры; политехнизация школы; образовательные учреждения.

Проблема усовершенствования школы всегда оставалась актуальной, поскольку образование это нечто большее, чем передача определенного набора знаний. В первую очередь, оно является динамичной и непрерывно развивающейся совокупностью духовно-нравственных ценностей. Именно в школьные годы закладываются основы мировоззрения, жизненных ориентиров и национального самосознания. От того, какими будут взаимоотношения школы, общества и государства, во многом зависит экономический и интеллектуальный потенциал страны и, в конечном счете, место и роль в мировом сообществе. В этой связи, изучение трансформации образовательной политики СССР в послевоенный период, является актуальной задачей, так как необходимо с новых позиций оценить исторический опыт формирования системы общего образования.

Существует достаточно большое количество литературы, так или иначе затрагивающей вопросы образовательной политики. Условно здесь можно выделить два периода: советский и постсоветский. К работам советского периода следует отнести монографию А.Д. Калинина «Народное образование в СССР» [4], где автор раскрывает основные принципы руководства общим образованием в СССР; монографию И.И. Валеева «Зигзаги советской школы» [2], где представлена обобщающая картина развития общеобразовательных учреждений СССР и др. К современным работам следует отнести монографию Д. В. Кирилюка [5], А.В. Пыжикова [13] и др.

Хронологические рамки исследования – верхний рубеж обусловлен окончанием Великой Отечественной войны, нижний рубеж обусловлен реформой образования. В 1958 году Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», на основе которого вместо

всеобщего обязательного семилетнего образования было введено всеобщее обязательное восьмилетнее образование, завершённое повсеместно в 1962 году.

Прежде всего необходимо обратиться к самому термину «образовательная политика». В зарубежной литературе шла речь преимущественно о «школьной политике», а официальная советская педагогика использовала словосочетание «политика Коммунистической партии Советского Союза в области образования».

Понятие «образовательная политика» вошло в научный оборот только к концу 1980-х гг. вследствие деятельности Э.Д. Днепров и Временного научно-исследовательского коллектива «Школа», который был создан в 1988 г. для подготовки реформы образования. В этот период в советском научном, педагогическом сознании происходило обновление термина «школьная политика» в термин «образовательная политика». Интеграция понятия в научный оборот происходила сложно т.к. по-прежнему бытовало довольно посредственное восприятие «народного образования» как в основном школьного. Принято считать, что в первую очередь это было связано с некоторой дифференциацией уровней образования между разными ведомствами, а также с некоторой престижностью высшего образования. Именно поэтому только в 1988 году с созданием единого Государственного комитета СССР по народному образованию возникла возможность переломить тенденцию в восприятии новой терминологии [3, с. 25-54]. Понятие «образовательная политика» прочно укрепилось в России, только с начала 1990-х гг.

Великая Отечественная война нанесла колоссальный урон системе образования. Были уничтожены 82 тыс. школ, сотни высших учебных заведений. Не хватало не только зданий, самое главное не хватало учителей — многие не вернулись с войны. Задача восстановления школ и создания возможности обучения всех детей была поставлена уже на завершающем этапе войны [7, с. 112].

В послевоенные годы огромное значение приобрела проблема учительских кадров. За годы войны тысячи учителей погибли на фронтах Отечественной войны, многие перешли на партийную, государственную и хозяйственную работу. Темпы подготовки молодых учительских кадров за годы войны резко снизились. Контингент учащихся педагогических учебных заведений сократился с 182,7 тыс. до 72,5 тыс. Это обстоятельство требовало срочных мер по восстановлению и дальнейшему развитию сети педагогических учебных заведений и увеличению контингента учащихся в них. 19 декабря 1945 г. Совнарком СССР принял документ «О заочном обучении учителей» [9, с. 437-438], в котором наметил широкий круг мероприятий по развертыванию и повышению качества подготовки учительских кадров. В результате принятых мер темп подготовки работников просвещения значительно повысился. Если за 1946–1950 гг. было выпущено работников просвещения с высшим образованием 316,1 тыс. и со средним специальным образованием 301,6 тыс., то в 1951–1955 гг. выпуск учителей с высшим образованием составил 599,4 тыс., а со средним специальным образованием — 353,9 тыс. [7, с. 114]. Л.В. Алексеева считает, что развертывание массовой подготовки учителей с высшим образованием пришлось только на 1960-е гг., в том числе и учителей истории [1, с. 159].

К началу 1950-х годов советская школа развивалась в рамках сталинской модели, сформированной еще в условиях первых пятилеток. К концу эпохи явно обнаружилась серьезная проблема, стоявшая перед всей советской системой школьного образования. Она заключалась в том, что теоретические аспекты школьного образования практически полностью вытеснили практическую составляющую. В итоге выпускники школ являлись не подготовленными к практической деятельности, а выпускники вузов и ссузов не владели навыками работы на производстве. Таким образом, система школьного образования была оторвана от необходимых хозяйственных потребностей.

Именно поэтому, на XIX съезде КПСС в октябре 1952 г. Государственная образовательная политика, взяла курс на приспособление системы образования к необходимым потребностям народного хозяйства. Была провозглашена потребность с младшего школьного возраста готовить обучающихся к участию в общественно-полезном труде.

Вследствие выбора нового курса государственной образовательной политики, в 1955 г. начинается активная работа по созданию ученических производственных бригад [13, с. 96].

Одним из важнейших изменений, происходивших в 1954/1955 учебном году в системе средней школы, стала ликвидация раздельного обучения мальчиков и девочек. Совет Министров СССР 1 июля 1954 г. принял постановление «О введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов», которым обязал Советы Министров союзных и автономных республик, а также краевые и областные исполкомы осуществлять необходимые меры по введению совместного обучения [12].

В сентябре 1956 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации школ-интернатов как нового типа общеобразовательных учреждений.

Специальным постановлением Совета Министров РСФСР, принятом в апреле 1957 года, закреплялось положение о новом типе образовательных учреждений, а также стало нормативной базой для регулирования правовых отношений, связанных с функционированием школ-интернатов. Положение устанавливало цели и задачи данных учреждений, порядок их открытия и приема детей. Родителям (законным представителям) устанавливалась плата за содержание детей. Сироты и дети из многодетных семей, а также дети, относящиеся к коренным национальностям по решению органов управления народным образованием, могли содержаться в школе – интернате на бесплатной основе [11].

Весной 1957 г. появилась еще одна идея в реформировании образования. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин выдвинул предложение сохранить «общеобразовательной» только семилетнюю школу, а старшее звено увеличить на год и превратить, по сути, в аналог профессионально-технического училища. В связи с этим, технические училища предлагалось ликвидировать [10]. Предложенный А.Н. Шелепиным радикальный проект не был поддержан.

В ноябре 1958 г. Пленум ЦК КПСС принял новый документ — тезисы «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». В новый документ вошли высказанные Н.С. Хрущевым положения в записке в Президиум ЦК

партии, и опубликованной в газете «Правда» в сентябре этого же года [10], а также предложения и замечания, высказанные В.А. Сухомлинским. 24 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР издал закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Закон устанавливал восьмилетнее всеобщее обязательное образование, по которому молодежь была обязана готовиться к общественно – полезному труду. Документ обязывал с 15–16 лет все положенное дальнейшее обучение подростков координировать с производительным трудом в народном хозяйстве [8, с. 55]. Принятый документ стал основой развития советской школы вплоть до середины 1960-х годов. Он определил путь развития школы, выдвинув в качестве ее первостепенной функции подготовку кадров для промышленности и сельского хозяйства. На долгие годы производственное обучение стало основой организации учебно-воспитательного процесса. Это существенно снизило качество общеобразовательной и политехнической подготовки, произошла подмена принципа политехнизации профессиональной подготовкой учащихся [6, с. 26].

Анализ источников по государственной политике СССР в сфере образования с 1945 по 1958 годы позволяет определить цели, которые государство ставило перед собой в области развития народного образования, и затем сопоставить их с достигнутыми результатами. Это позволит сформулировать вывод об ее эффективности или неэффективности.

Трансформация политики в сфере образования может быть установлена по выделенным направлениям: подготовка учительских кадров, восстановление и расширение сети образовательных учреждений, политехнизация школы, осуществление всеобщего начального, а затем семилетнего (т.е. неполного среднего образования), укрепление материально-технической базы школы, усиление воспитательной функции школы, а также профессиональная подготовка школьников.

Литература

1. Алексеева Л.В. О методике преподавания истории в СССР в первое послевоенное десятилетие (1945-1955) // Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в образовательных организациях различных типов / Под ред. Л.В. Алексеевой Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2018. Ч. 5. С. 159-164.
2. Валеев И.И Зигзаги советской школы. Уфа: Госкомиздат БССР, 1992. 150 с.
3. Днепров Э.Д. Образовательная политика как предмет исследования // Историко-педагогический журнал. 2015. №1. С. 25-54.
4. Калинин А. Д. Народное образование в СССР. М.: Педагогика, 1972. 143 с.
5. Кирилук Д. В. Развитие школьного образования в Югре (1945-1991 г.). Курган: Курганский Дом печати, 2019. 400 с.
6. Костюченко И. Ю. Исторический опыт разработки и реализации государственной образовательной политики СССР и РФ в сфере народного образования во второй половине XX в.: автореф. дисс. док. ист. наук; МПГУ. М., 2004.
7. Смирнова А. А. Культура Страны Советов. Санкт-Петербург: СПбГИК, 2018. 288 с.

8. Народное образование в СССР: Общеобразоват. школа: Сборник документов 1917-1973 гг. М.: Педагогика, 1974. 559 с.
9. О заочном обучении учителей: из приказа Всесоюз. комитета по делам высш. шк. при СНК СССР и НКП РСФСР, 19 дек. 1945 г. // Народное образование в СССР: Общеобразоват. школа: Сборник документов 1917-1973 гг. М.: Педагогика, 1974. С. 143-147.
10. Постановление Совета Министров СССР от 1 июля 1954 г. № 1342 «О введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов». <https://base.garant.ru>
11. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по развитию школ-интернатов в 1959 – 1965 гг.». <http://window.edu.ru>
12. Пыжиков А. В. Реформирование системы образования в СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.) // Вопросы истории. 2004. №9. С. 96-101.
13. Хрущев Н. С. Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране: (Предложения, изложенные в публикуемой записке тов. Н. С. Хрущева, одобрены Президиумом ЦК КПСС). Киев: Госполитиздат УССР, 1958. 20 с.

© Зарипова Д.А., Алексеева Л.В., 2021